

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 7, Agustus 2023, Halaman 170-184
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8205342>

Comparisional Analysis of Mechanical Properties on AISI 1095 Leaf Spring Steel With Steel Substitute Matrials Jis S45c and Jis Scm440

Didin Zainudin^{1*}, Setiyono²

^{1,2}Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pancasila, Jakarta
 Email: didinzainudin37@gmail.com

Abstrak

Pegas daun adalah salah satu komponen yang berfungsi merendam tumbukan dengan sifat elastisitas materialnya. dimana pegas daun terbuat dari matrial baja seperti baja AISI 1095, Pada penelitian ini akan di lakukan perbandingan sifat mekanik baja pegas daun AISI 1095 dengan matrial Baja S45C dan SCM440 yang di lakukan perlakuan panas. Dimana matrial S45C dengan Temperatur tempering 540°C mendapatkan Yield Strength 555,6 MPa, dan Ultimaate Strength 800,1 MPa, Kekerasan dengan rata-rata 69,3 HRA Sedangkan di temperatur 470°C mendapatkan Yield Strength 561,3 MPa, dan Ultimaate Strength 692,6 MPa, Kekerasan dengan rata-rata 71,5 HRA. Untuk SCM440 memiliki Temperatur tempering 540°C mendapatkan Yield Strength 829,8 MPa, dan Ultimaate Strength 1053,7 MPa, Kekerasan dengan rata-rata 77,1 HRA Sedangkan di temperatur 470°C mendapatkan Yield Strength 846,4 MPa, dan Ultimaate Strength 1077,9 MPa, Kekerasan dengan rata-rata 70,7 HRA. Dari hasil pengujian ini dinyatakan bahwa matrial pengganti yang di analisis mendekati nilai pegas baja SUP 10.

Keyword : S45C, SCM440, Pegas Daun AISI 1095, Heat Treatment

Abstract

Leaf springs are one of the components that function to soak the collision with the elastic properties of the material. where the leaf springs are made of steel materials such as AISI 1095 steel. In this study, a comparison of the mechanical properties of AISI 1095 leaf spring steels with S45C and SCM440 steels which are heat treated will be compared. Where the S45C material with a tempering temperature of 540°C obtains Yield Strength 555.6 MPa, and Ultimaate Strength 800.1 MPa, Hardness with an average of 69.3 HRA While at a temperature of 470°C obtains Yield Strength 561.3 MPa, and Ultimaate Strength 692.6 MPa, Hardness with an average of 71.5 HRA. For SCM440 having a tempering temperature of 540°C to get a Yield Strength of 829.8 MPa, and an Ultimaate Strength of 1053.7 MPa, Hardness with an average of 77.1 HRA While at a temperature of 470°C to obtain a Yield Strength of 846.4 MPa, and an Ultimaate Strength 1077.9 MPa, Hardness with an average of 70.7 HRA. From the results of this test, it is stated that the replacement material analyzed is close to the value of the SUP 10 steel spring.

Keywords: S45C, SCM440, Leaf Spring AISI 1095, Heat Treatment

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahan, Penggunaan baja tidak hanya terbatas pada konstruksi saja, tetapi sudah mencakup di seluruh bagian kehidupan masyarakat, terutama di bidang transportasi dan otomotif seperti rel kereta api, roda gigi, pegas, baut, maupun kendaraan roda empat yang umumnya menggunakan baja pegas daun sebagai matrial utamanya.

Baja pegas merupakan baja karbon yang sering digunakan pada kendaraan bermotor terutama kendaraan roda empat. Pada aplikasinya baja pegas merupakan suatu baja yang digunakan untuk menahan beban kendaraan bermotor pada bagian depan dan belakang.

Karena fungsinya tersebut, maka material pegas harus memiliki elastisitas dan ketangguhan yang tinggi jika dibandingkan dengan baja yang lainnya.

Pegas adalah suatu komponen yang berfungsi untuk menerima beban dinamis dan memberikan kenyamanan dalam berkendara. Oleh karena itu, material pegas harus memiliki kekuatan elastik tinggi dan diimbangi juga dengan ketangguhan yang tinggi. Hal ini disebabkan kondisi pembebanan yang diterima oleh pegas tersebut. Salah satu jenis pegas yang umum digunakan pada kendaraan bermotor roda empat adalah pegas daun.

Alasan kenapa penelitian ini membahas baja pegas daun AISI 1095 yang di gunakan di Kijang Kapsul 2000 karena mobil Kijang Kapsul masih digunakan dan masih beroperasi di beberapa daerah seperti di gunakan mengantar petani di perdesaan dan mengangkut barang barang perabotan. Dan akibat dari beban berlebih dan perawatan yang kurang maka Pegas daun mengalami penurunan kualitas sifat mekanik, Penurunan kualitas sifat mekanik menyebabkan pegas tidak layak digunakan karena akan membuat kondisi tidak nyaman bagi pengendara. Dan kebanyakan pegas yang sudah tidak layak akan di rekondisi ulang sedangkan hasil rekondisi ulang untuk masa pemakaian atau umurnya tidak lama.

Melalui penelitian ini akan dilakukan pengujian pada material lain yang bertujuan untuk menganalisis material yang berbeda dimana yang di cari adalah kemampuan material mampu tidaknya menggantikan material asli yaitu AISI 1095 yang digunakan untuk pegas daun. Dimana material yang akan di gunakan adalah material umum yang memiliki harga lebih murah/terjangkau dibandingkan dengan material asli dari baja pegas daun, hal ini diharapkan dapat menjadi solusi peningkatan kekuatan dan ketangguhan pada pegas.

Pada penelitian ini dimaksud untuk mengetahui fenomena dan mekanisme pada logam bahan bila diberi perlakuan panas seperti : kekerasan (Hardness), kekuatan (strength), dan lain-lain. Dan sifat fisis pada material bahan yang meliputi struktur mikro dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penelitian eksperimen.

Gambar 1 Diagram Alur Penelitian

1) Studi Literatur

Studi ini dilakukan dengan mempelajari beberapa jurnal, makalah, publikasi dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian

2) Studi lapangan

Studi ini dilakukan dengan mengamati dan mengumpulkan data yang berasal dari pengujian yang dibuat.

Karakteristik Material AISI 1095, SCM440 dan S45C

Tabel 1 Komposisi Kimia Material Bahan AISI 1095, SCM440 dan S45C

Material Standar AISI 1095 (American Iron and Steel Institute)		Material Standar JIS SCM440 (Japan Industrial standard)		Material Standar JIS S45C (Japan Industrial standard)	
Unsur	Persentase Campuran %	Unsur	Persentase Campuran %	Unsur	Persentase Campuran %
Besi (Fe)	98,8-98,38	Besi (Fe)	95,195-96-33	Besi (Fe)	95,196-96,33
Nikel (Ni)	-	Nikel (Ni)	-	Nikel (Ni)	-
Krom (Cr)	-	Krom (Cr)	-	Krom (Cr)	0,90-1,20
Mangan (Mn)	0,30-0,50	Mangan (Mn)	0,50-0,80	Mangan (Mn)	0,60-0,90
Karbon (C)	0,90-1,03	Karbon (C)	0,43-0,45	Karbon (C)	0,38-0,45
Molibdenum (Mo)	-	Molibdenum (Mo)	-	Molibdenum (Mo)	0,15-0,30
Silikon (Si)	-	Silikon (Si)	0,40 Maks	Silikon (Si)	0,40 Maks
Sulfur (S)	0,050 Maks	Sulfur (S)	0,045 Maks	Sulfur (S)	0,035 maks
Posfor (P)	0,040 Maks	Posfor (P)	0,045 Maks	Posfor (P)	0,035 Maks

Tabel 2 Sifat Mekanik Material Bahan AISI 1095, SCM440 dan S45C

No.	Mechanical Properties	Metric		
		AISI 1095	S45C	SCM440
1.	Hardness, Brinell	293	201 - 269	341
2.	Hardness, Rockwell B	99	3.8 - 27.6	99
3.	Hardness, Rockwell C	31	-	37
4.	Tensile Strength, Ultimate	965 MPa	686 MPa	1185 MPa
5.	Tensile Strength, Yield	570 MPa	490 Mpa	1110 MPa
6.	Elongation at Break	9.0 %	17 %	15.4 %
7.	Modulus of Elasticity	205 GPa	205 GPa	205 GPa
8.	Izod Impact	4.00 J	96 J	90 J

Dalam tiap -tiap pengujian tentu ada perbedaan pada bentuk spesimen yang ingin diuji, dimana pada setiap pengujian memiliki bentuk spesimen tersendiri.

- 1) Pembuatan spesimen untuk pengujian tarik (Tensile Test) Dalam pembuatan spesimen bahan untuk pengujian tarik, dibutuhkan bentuk material yang sesuai dengan alat pengujian tarik. Dimana bentuk bahan untuk pengujian tarik sendiri adalah berbentuk spesimen berupa plat, tulangan sirip, dan juga rounded bar.
- 2) Spesimen untuk pengujian kekerasan (Rockwell) Dalam spesimen uji kekerasan hanya dibutuhkan permukaan logam atau baja spesimen yang akan diuji sesuai metode Rockwell test, Skala kekerasan Rockwell test Pada pengujian kekerasan material dengan metode Rockwell diketahui mempunyai beberapa skala, misal skala B yang biasa dipakai pada material lunak, seperti paduan tembaga, aluminium dan juga baja lunak. Dengan menggunakan indentor bola baja berdiameter 1/16" dan beban total sebesar 100 kgf. Sedangkan skala A digunakan pada material yang lebih keras, misal besi tuang dan lain – lain yang memakai kerucut intan sebagai indentornya dengan beban total samapi 60 kgf. Selain skala B dan A yang umum dipakai dalam uji kekerasan ini, ada beberapa skala lainnya seperti C, D, E, F, G dan lain – lain.

Spesimen Bahan Pengujian

Pada pengujian langkah – langkah awal sebelum saat menguji spesimen uji tarik membutuhkan alat – alat untuk pengujiannya diantaranya yaitu :

- 1) Mesin uji tarik (Tensile Test)
- 2) Penitik
- 3) Jangka sorong

- 4) Palu
- 5) Spidol
- 6) Kertas milimeter blok

Dan adapun bahan yang digunakan pada pengujian ini adalah spesimen baja S45C dan SCM440 berbentuk Rounded Bar atau batang bulat.

Spesimen Uji Kekerasan

Pada pengujian kekerasan (Rockwell Hardness Test) bahan yang digunakan sama dengan pengujian tarik yaitu baja standar JIS S45C dan SCM440 yang mana pada pengujian ini ada 9 sampel, tiap 3 sampel dilakukan perlakuan panas dengan temperatur hardening 840°C, 870°C dan Tempering pada temperatur 470°C, dan 540°C Berikut gambar spesimen untuk uji kekerasan menggunakan metode Rockwell.

Spesimen Uji Impak

Pada pengujian Impak (Impact Test) bahan di bentuk sesuai standar pengujian. Pengujian impak menggunakan standar ASTM. Tiap 3 Spesimen dari 12 spesimen dilakukan perlakuan panas dengan temperatur hardening 840°C, 870°C dan Tempering pada temperatur 470°C, dan 540°C Berikut gambar spesimen untuk uji Impak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Tarik (Tensile Test)

Tujuan dari pengujian Tarik untuk mendapatkan kekuatan Tarik (tensile strength). Langkah awal pengujian tarik adalah menyiapkan specimen tarik untuk bahan S45C dan SCM440 sejumlah 6 spesimen tiap bahan, ukuran dari specimen Tarik diperlihatkan pada gambar 4.1 berdasarkan ASTM E8.

Gambar 2 Ukuran specimen Tarik

Hasil Uji Tarik (Tensile Test)

Bahan S45C

Hasil uji tarik bahan S45C untuk suhu tempering 470°C dan 540°C diperlihatkan pada table 3 dan grafik uji tarik diperlihatkan pada gambar 3 dan 4.

Tabel 3 Hasil Uji Tarik Bahan S45C

Spesimen No.	Bahan S45C	
	470°C	540°C
	F _u : kgf (N)	F _w : kgf (N)
1	2270 (22269)	2340 (22955)
2	2290 (22465)	2280 (22367)
3	2295 (22514)	2295 (22514)

Gambar 3 Grafik Hasil Uji Bahan S45C untuk suhu tempering 470°C

Gambar 4 Grafik Hasil Uji Bahan S45C untuk suhu tempering 540°C

Dari Gambar 3 & 4 diukur tinggi grafik (l_u & l_y) dan Perpanjangan specimen hasil uji Tarik diperlihatkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Tinggi Garis Dan Panjang Spesimen Hasil Uji Tarik Bahan S45C suhu 470°C & 540°C

Spesimen No.	Bahan S45C									
	Suhu Tempering 470°C					Suhu Tempering 540°C				
	l_b	l_f	L_a	L_o	ΔL	l_b	l_f	L_a	L_o	ΔL
1	23	17	138	128	10	21	14,5	136	128	8
2	22,5	16,5	138	128	10	21,5	15	137	128	9
3	23	16	137	128	9	23	16	138	128	10

l_u : Tinggi garis F_u ; l_y : Tinggi Garis F_y ; L_o : Panjang awal specimen ; L_a : Panjang akhir specimen ; ΔL : Pertambahan panjang = $L_a - L_o$

Bahan SCM440

Hasil uji tarik bahan SCM440 untuk suhu tempering 470°C dan 540°C diperlihatkan pada table 5 dan grafik uji tarik diperlihatkan pada gambar 5 dan 6.

Tabel 5. Hasil uji Tarik Bahan SCM440

Spesimen No.	Bahan SCM440	
	470°C	540°C
	F_u , kgf (N)	F_u , kgf (N)
1	3150 (30890)	3060 (30008)
2	3080 (30204)	3040 (29812)
3	3090 (30302)	3010 (29518)

Gambar 5. Grafik Hasil Uji Bahan SCM440 untuk suhu tempering 470°C

Gambar 6. Grafik Hasil Uji Bahan SCM440 untuk suhu tempering 540°C
 Dari Gambar 4 & 5, diukur tinggi grafik (lu & ly) dan Perpanjangan specimen hasil uji Tarik diperlihatkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Tinggi Garis Dan Panjang Spesimen Hasil Uji Tarik
 Bahan SCM440 suhu 470°C & 540°C

Spesimen	Bahan SCM440										
	No.	Suhu Tempering 470°C					Suhu Tempering 540°C				
		lu	ly	La	Lo	ΔL	lu	ly	La	Lo	ΔL
1	32	25	131	128	3	62	54	132	128	4	
2	31	28	131	128	3	66	54	133	128	5	
3	64	43	131,5	128	3,5	64	43	131,5	128	3,5	

lu : Tinggi garis Fu ; ly : Tinggi Garis Fy ; Lo : Panjang awal specimen ; La : Panjang akhir specimen ; ΔL : Pertambahan panjang = La-Lo

Perhitungan Hasil Uji Tarik (Tensile Test)

Data untuk semua specimen:

Diameter bahan; d = 6 mm

Luas penampang ; $A = \frac{\pi}{4} d^2 = \frac{\pi}{4} 6^2 = 28,26 \text{ mm}^2$

a. Bahan S45C

Perhitungan Tegangan maksimum (ultimate stress= σ_u), Tegangan Luluh (yield stress= σ_y) , regangan (ϵ), dan Modulus elesitas (E) dengan contoh perhitungan sebagai berikut :

1) Suhu tempering 470°C – Spesimen No.1

Perhitungan Tegangan maksimum (ultimate stress= σ_u), Tegangan Luluh (yield stress= σ_y), regangan (ϵ), dan Modulus elesitas (E) dilakukan pada specimen 2 dan 3 sesuai contoh specimen 1 hasilnya diperlihatkan pada tabel 7.

Tabel 7. Hasil Perhitungan σ_u , σ_y , ϵ , dan E untuk bahan S45C suhu 470°C

Spesimen No.	σ_u (MPa)	σ_y (MPa)	ϵ (%)	E (MPa)
1	788	548,2	7,8	10102,6
2	794	582	7,8	10179,4
3	496	553,7	7,0	11371,4

2) Suhu tempering 540°C – Spesimen No.1

Dengan cara yang sama 1)

Perhitungan Tegangan maksimum (ultimate stress= σ_u), Tegangan Luluh (yield stress= σ_y) , 2 dan 3 sesuai contoh specimen 1 hasilnya diperlihatkan pada tabel 8.

Tabel 8. Hasil Perhitungan σ_u , σ_y , ϵ , dan E untuk bahan S45C suhu 540°C

Spesimen No.	σ_u (MPa)	σ_y (MPa)	ϵ (%)	E (MPa)
1	812,3	560,8	6,2	13100
2	791,4	552,1	7,0	11305,7
3	796,6	554,1	7,8	10212,8

Bahan SCM 440

Perhitungan Tegangan maksimum (ultimate stress= σ_u), Tegangan Luluh (yield stress= σ_y) , regangan (ϵ), dan Modulus elesitas (E)

Perhitungan Tegangan maksimum (ultimate stress= σ_u), Tegangan Luluh (yield stress= σ_y), regangan (ϵ), dan Modulus elesitas (E) dilakukan pada specimen 2 dan 3 sesuai contoh specimen 2 dan 3 sesuai contoh specimen 1 hasilnya diperlihatkan pada tabel 8.

Tabel 8. Hasil Perhitungan σ_u , σ_y , ϵ , dan E untuk bahan SCM440 suhu 470°C

Spesimen No.	σ_u (MPa)	σ_y (MPa)	ϵ (%)	E (MPa)
1	1093	853,9	2,3	45173,9
2	1068,7	965,2	2,3	46465,2
3	1072,2	720,3	2,7	39711,1

2) Suhu tempering 540°C – Spesimen No.1

Perhitungan Tegangan maksimum (ultimate stress= σ_u), Tegangan Luluh (yield stress= σ_y), dilakukan pada specimen 2 dan 3 sesuai contoh specimen 1 hasilnya diperlihatkan pada tabel 9.

Tabel 9. Hasil Perhitungan σ_u , σ_y , ϵ , dan E untuk bahan SCM440 suhu 540°C

Spesimen No.	σ_u (MPa)	σ_y (MPa)	ϵ (%)	E (MPa)
1	1061,8	924,7	3,1	34251,6
2	1054,9	863,1	3,9	27048,7
3	1044,5	701,7	2,7	38685,1

Bahan SCM 440

Perhitungan Tegangan maksimum (ultimate stress= σ_u), Tegangan Luluh (yield stress= σ_y), regangan (ϵ), dan Modulus elesitas (E) dengan contoh perhitungan sebagai berikut:

1) Suhu tempering 470°C – Spesimen No.1

Perhitungan Tegangan maksimum (ultimate stress= σ_u), Tegangan Luluh (yield stress= σ_y), regangan (ϵ), dan Modulus elesitas (E) dilakukan pada specimen 2 dan 3 sesuai contoh specimen 1 hasilnya diperlihatkan pada tabel 9.

Tabel 4.1.3.b. Hasil Perhitungan σ_u , σ_y , ϵ , dan E untuk bahan SCM440 suhu 470°C

Spesimen No.	σ_u (MPa)	σ_y (MPa)	ϵ (%)	E (MPa)
1	1093	853,9	2,3	45173,9
2	1068,7	965,2	2,3	46465,2
3	1072,2	720,3	2,7	39711,1

2) Suhu tempering 540°C – Spesimen No.1

Perhitungan Tegangan maksimum (ultimate stress= σ_u), Tegangan Luluh (yield stress= σ_y), regangan (ϵ), dan Modulus elesitas (E) dilakukan pada specimen 2 dan 3 sesuai contoh specimen 1 hasilnya diperlihatkan pada tabel 9.

Tabel 9 Hasil Perhitungan σ_u , σ_y , ϵ , dan E untuk bahan SCM440 suhu 540°C

Spesimen No.	σ_u (MPa)	σ_y (MPa)	ϵ (%)	E (MPa)
1	1061,8	924,7	3,1	34251,6
2	1054,9	863,1	3,9	27048,7
3	1044,5	701,7	2,7	38685,1

Analisis Hasil Pengolahan Data Uji Tarik (Tensile Test)

Dari hasil uji Tarik dan perhitungan uji Tarik dapatlah dibuat ringkasan sebagaimana diperlihatkan pada tabel 10.

Tabel 10. Ringkasan Hasil Pengolahan Data Uji Tarik Bahan S45C dan SCM440 Pada suhu tempering 470°C dan 540°C

NO	Sifat Mekanik Baja SCM440 Suhu Tempering 540°C		NO	Sifat Mekanik Baja S45C Suhu Tempering 540°C	
	Yield Stress (MPa)	Ultimate Stress (MPa)		Yield Stress (MPa)	Ultimate Stress (MPa)
1.	924,7	1061,8	1.	560,8	812,3
2.	863,1	1054,9	2.	552,1	791,4
3.	701,7	1044,5	3.	554,1	796,6
Rata-Rata	829,8	1053,7	Rata-Rata	555,6	800,1
NO	Sifat Mekanik Baja SCM440 Suhu Tempering 470°C		NO	Sifat Mekanik Baja S45C Suhu Tempering 470°C	
	Yield Stress (MPa)	Ultimate Stress (MPa)		Yield Stress (MPa)	Ultimate Stress (MPa)
1.	853,9	1093	1.	548,2	788
2.	965,2	1068,7	2.	582	794
3.	720,3	1072,2	3.	553,7	496
Rata-Rata	846,4	1077,9	Rata-Rata	561,3	692,6

Tabel mechanical properties standard bahan/material steel grade diperlihatkan pada tabel 11.

Tabel 11. Tabel Mechanical Properties

Steel grade	Quench (C°)	Temper (C°)	Yield strength (MPa)	Tensile strength (MPa)	El. %		Hardness HB
					JIS No. 4 or No. 7	JIS No. 4	
SUP3	830-860	450-500	≥ 834	≥ 1079	≥ 8	-	341-401
SUP6	830-860	480-540	≥ 1070	≥ 1226	≥ 9	≥ 20	363-429
SUP7	830-860	480-540	≥ 1079	≥ 1226	≥ 9	≥ 20	363-429
SUP9	830-860	460-510	≥ 1079	≥ 1220	≥ 9	≥ 20	363-429
SUP9A	830-860	460-520	≥ 1079	≥ 1226	≥ 9	≥ 20	363-429
SUP10	840-870	470-640	≥ 1079	≥ 1226	≥ 10	≥ 30	363-429
SUP11A	830-860	460-520	≥ 1079	≥ 1220	≥ 9	≥ 20	363-429
SUP12	830-860	510-570	≥ 1079	≥ 1226	≥ 9	≥ 20	363-429
SUP13	830-860	510-570	≥ 1079	≥ 1226	≥ 10	≥ 30	363-429

Dari tabel 4.1.4 dan 4.1.4.a dapat disimpulkan bahwa material/bahan baja S45C dengan Hardening 870°C dan tempering 540°C di dapatkan kekuatan luluh rata-rata sebesar 555,6 MPa dan kekuatan tarik sebesar 800,1 MPa. Begitu juga dengan matrial SCM440 dengan Hardening 840°C dan tempering 470°C yang memiliki nilai kekuatan luluh rata-rata sebesar 846,4 MPa dan kekuatan tarik sebesar 1077,9 MPa. Nilai ini menunjukkan bahwa sifat mekanik pada baja SCM440 dengan perlakuan panas hardening 840°C dengan tempering 470°C mendekati standar SUP 10 (JIS G 4801 1967) yang memiliki standar kekuatan luluh sebesar 1079 MPa dan kekuatan tarik sebesar 1226 MPa.

Uji Kekerasan (Hardness Test)

Tujuan dari uji kekerasan adalah untuk mengetahui nilai kekerasan material pada masing-masing bahan pengujian, dimana pengujian ini menggunakan metode rockwell skala A dengan beban 60 Kg.

Gambar 6. Spesimen Uji kekerasan

Hasil Uji Kekerasan

Hasil Uji Kerasan adalah sebagai berikut :

- a. Bahan S45C

Tabel 12. Hasil Uji Kekerasan S45C

Holding Time (Menit)	540°C			Rata-Rata
	Spes.No.1	Spes.No.2	Spes.No.3	
25	68 HRA	77 HRA	59 HRA	
	67 HRA	70 HRA	62 HRA	
	65 HRA	78 HRA	67 HRA	
	80 HRA	73 HRA	65 HRA	
	79 HRA	69 HRA	60,8 HRA	
Rata-rata	71,8 HRA	73,4 HRA	62,76 HRA	69,3 HRA
25	470°C			
	73 HRA	69 HRA	72 HRA	
	75 HRA	65 HRA	68 HRA	
	77 HRA	68 HRA	67 HRA	
	79 HRA	69 HRA	64 HRA	
	79 HRA	70 HRA	78 HRA	
	Rata-rata	76,6 HRA	68,2 HRA	69,8 HRA

- b. Bahan SCM440

Tabel 13. Hasil uji Kekerasan SCM440

Holding Time (Menit)	540°C			Rata-Rata
	Spes.No.1	Spes.No.2	Spes.No.3	
25	77,5 HRA	81 HRA	79 HRA	
	79 HRA	80 HRA	80 HRA	
	75 HRA	78 HRA	76 HRA	
	70 HRA	74 HRA	77 HRA	
	74,7 HRA	78 HRA	77,4 HRA	
Rata-rata	75,24 HRA	78,2 HRA	77,88 HRA	77,1 HRA
25	470°C			
	75 HRA	76 HRA	74 HRA	
	74 HRA	74 HRA	77 HRA	
	79 HRA	79 HRA	76 HRA	
	78 HRA	78 HRA	75 HRA	
	79 HRA	79 HRA	77 HRA	
Rata-rata	77 HRA	77,2 HRA	75,8 HRA	77 HRA

- c. Bahan AISI 1095

Untuk Bahan AISI 1095, jumlah titik pengukuran kekerasan sejumlah 20 titik.

Hasil pengukuran diperlihatkan pada tabel 13.

Tabel 14. Hasil Uji Kekerasan Baja AISI 1095

Percobaan ke	Kekerasan (HRA)	Percobaan ke	Kekerasan (HRA)
1	68,4	11	71,0
2	70,6	12	67,1
3	70,8	13	71,4
4	70,8	14	71,6
5	70,8	15	70,9
6	69,6	16	71,5
7	70,1	17	71,3
8	71,9	18	71,2
9	71,6	19	70,0
10	71,6	20	71,3
Rata-rata	70,7 HRA		

Analisis Hasil Uji Kekerasan

Dari hasil pengujian kekerasan pada sampel baja S45C menggunakan metode rockwell dengan skala A menunjukkan nilai rata-rata kekerasan sebesar 69.3 HRA dengan temperatur

tempering 540°C dan 71,5 HRA dengan temperatur tempering 470°C. begitu juga dengan sampel baja SCM440 menunjukkan kekerasan rata-rata sebesar 77,1 HRA dengan temperatur tempering 540°C dan 77 HRA dengan temperatur tempering 470°C. Sedangkan menurut data hasil dari pengujian kekerasan sampel baja AISI 1095 mempunyai nilai rata-rata kekerasan sebesar 70,7 HRA (381 HB). Tabel 4.14 diperlihatkan hasil konversi Nilai Kekerasan Rockwell (HRA) ke Nilai Kekerasan Brinell (HB) sebagaimana disampaikan di bab 2 dan pada lampiran.

Tabel 15. Hasil Nilai Kekerasan HRA ke HB

Berdasarkan Tabel Konversi kekerasan.				
S45C		SCM440		AISI 1095
540°C	470°C	540°C	470°C	
69,3 HRA	71,5 HRA	77,1 HRA	77 HRA	70,7 HRA
Hasil Konversi dari HRA Ke HB				
353 HB	525 HB	525 HB	512 HB	381 HB

Uji Impak (Impact Test)

Uji impak adalah pengujian untuk mengetahui kekuatan, kekerasan, serta keuletan material. mesin impak yang digunakan adalah Charpy pendulum impact test Mesin. Uji impak memiliki panjang lengan pendulum $r = 0,75$ meter dan massa pendulum = 26,02 kg. Pengujian menggunakan sudut awal $\alpha = 130^\circ$.

Hasil Uji Impak

Hasil Uji impak adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Nilai β yang di dapat setelah pendulum menumbuk spesimen.

No.	β S45C		β SCM440	
	540°C	470°C	540°C	470°C
1.	65	50	50	45
2.	58	52	78	52
3.	59	55	72	49

Analisis Hasil Pengolahan Data Pengujian Impak

Tabel 17 Hasil perhitungan HI = Harga Impact pada pengujian metode charpy

No.	S45C	
	540°C	470°C
1.	0,369 J/mm ²	0,445 J/mm ²
2.	0,407 J/mm ²	0,436 J/mm ²
3.	0,401 J/mm ²	0,421 J/mm ²
Rata-rata	0,392 J/mm²	0,434 J/mm²
No.	SCM440	
	540°C	470°C
1.	0,445 J/mm ²	0,469 J/mm ²
2.	0,294 J/mm ²	0,436 J/mm ²
3.	0,330 J/mm ²	0,450 J/mm ²
Rata-rata	0,356 J/mm²	0,451 J/mm²

Hasil uji impact tidak dapat digunakan untuk keperluan perhitungan suatu desain, namun hanya dapat di gunakan untuk membandingkan sifat ketangguhan suatu bahan dengan

bahan lain. Hal ini disebabkan karena banyak faktor yang mempengaruhi impact strength yang tidak dapat dicari korelasinya antara kondisi pengujian dengan

kondisi pemakaian, misal pada saat pengujian kecepatan pembebanan sudah tertentu sedangkan pemakaian bisa bervariasi.

Dari hasil perhitungan HI = harga impact pada sampel baja S45C menggunakan metode Charpy menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,392 J/mm² dengan temperatur tempering 540°C dan 0,434 J/mm² dengan temperatur tempering 470°C. Begitu juga dengan sampel baja SCM440 menunjukkan harga impact rata-rata sebesar 0,356 J/mm² dengan temperatur tempering 540°C dan 0,451 J/mm² dengan temperatur tempering 470°C. Sedangkan menurut data hasil dari pengujian sampel baja AISI 1095 mempunyai kekuatan impact maksimal raw material sebesar 0,00691 MPa.

Pengujian Struktur Mikro

Tujuan dari pengujian struktur mikro adalah untuk dapat melihat kondisi struktur pada material S45C dan SCM440. Hasil pengujian struktur mikro pada spesimen S45C dan SCM440 Tempering 540°C dan 470°C.

Gambar 7. Struktur Mikro Baja S45C

Gambar 8. Struktur Mikro Baja SCM440

Analisis Hasil Pengujian Struktur Mikro

1. Dari hasil analisis pengujian struktur mikro pada baja S45C dan SCM440 diketahui Gambar 7 dan 8 merupakan foto struktur mikro dari baja S45C dengan kadar karbon sedang (0,44C). Bentuk yang terlihat di foto adalah hasil dari pembesaran 500 kali. Pada gambar terlihat adanya Ferrite (F) dimana struktur yang berwarna putih atau terang adalah struktur Ferrite, sedangkan struktur yang berwarna gelap atau hitam adalah Pearlite (P) dan untuk yang berwarna abu-abu kehitaman bentuknya menyerupai jarum adalah struktur Martensite (M). Terlihat dari Martensite terbentuk lebih merata pada temperatur hardening 870°C dengan tempering 540°C, nilai kekerasannya adalah 69,3 HRA untuk suhu tempering 540°C. Sedangkan untuk hardening 840°C dengan tempering 470°C memiliki kekerasan 71,5 HRA

Gambar 9. Baja S45C dengan Hardening 870°C dan tempering 540°C

Gambar 10. Baja S45C dengan Hardening 840°C dan tempering 470°C

2. Pada gambar 9 dan 10 merupakan foto struktur mikro dari baja SCM440 dengan kadar carbon sedang (0,37-0,45). bentuk yang terlihat di foto adalah hasil dari pembesaran 500 kali. Pada gambar terlihat adanya Ferrite (F) dimana struktur yang berwarna putih atau terang adalah struktur Ferrite, sedangkan struktur yang berwarna gelap atau hitam adalah Pearlite (P) dan untuk yang berwarna abu-abu kehitaman bentuknya menyerupai jarum adalah struktur Martensite (M). Terlihat dari Martensite terbentuk lebih merata pada temperatur hardening 870°C dengan sedangkan untuk hardening 840°C dengan tempering 470°C memiliki kekerasan 77 HRA. Dari gambar terlihat martensite lebih merata pada temperatur hardening 870°C tempering 540°C di bandingkan dari temperatur hardening 840°C tempering 470°C maka dari itu kekerasannya lebih tinggi yaitu 77,1 HRA selain itu semakin tinggi temperatur hardening semakin berbeda juga ukuran Ferrite. yaitu semakin membesar ukurannya, hal ini menyebabkan kekerasannya semakin menurun karena Ferrite memiliki sifat lunak.

Gambar Baja SCM440 dengan Hardening 870°C dan tempering 540°C

Gambar Baja SCM440 dengan Hardening 840°C dan tempering 470°C

KESIMPULAN

Baja AISI 1095 memilihin kekerasan sebesar 381 HB jika di konversikan ke HRA maka nilai kekerasan sebesar 70,7 HRA, dan untuk Tensile Strength, Ultimate sebesar 965 MPa, sedangkan untuk Tensile Strength, Yield sebesar 570 MPa.

Hasil uji tarik (Tensile Test) dari material S45C dengan Hardening 870°C dan tempering 540°C di dapatkan kekuatan luluh rata-rata sebesar 732 MPa dan kekuatan tarik sebesar 1725 MPa. Begitu juga dengan matrial SCM440 dengan Hardening 840°C dan tempering 470°C yang memiliki nilai kekuatan luluh rata-rata sebesar 1103 MPa dan kekuatan tarik sebesar 1725 MPa. Nilai ini menunjukkan bahwa sifat mekanik pada baja S45C dengan perlakuan panas Hardening 870°C dengan tempering 540°C dan Baja SCM440 dengan perlakuan panas hardening 840°C dengan tempering 470°C dapat di simpulkan bahwa memiliki sifat mekanik yang lebih tinggi di bandingkan dengan matrial S45C.

Hasil uji kekerasan (Rockwell Hardness Test) S45C menggunakan metode rockwell dengan skala A menunjukkan nilai rata-rata kekerasan sebesar 69,3 HRA dengan temperatur tempering 540°C dan 71,5 HRA dengan temperatur tempering 470°C. begitu juga dengan sampel baja SCM440 menunjukkan kekerasan rata-rata sebesar 77,1 HRA dengan temperatur tempering 540°C dan 77 HRA dengan temperatur tempering 470°C.

Dari hasil perhitungan energi impact pada sampel baja S45C menggunakan metode Charpy menunjukkan nilai rata-rata sebesar 216 Joule dengan temperatur tempering 540°C dan 239 Joule dengan temperatur tempering 470°C. begitu juga dengan sampel baja SCM440 menunjukkan harga impact rata-rata sebesar 196 Joule dengan temperatur tempering 540°C dan 186 Joule dengan temperatur tempering 470°C.

Dari hasil struktur mikro yang dilakukan pembesaran 500× pada spesimen dengan S45C dan SCM440 temperatur 870, 840°C dan tempering 540°C, 470°C memperlihatkan struktur pearlite, ferrite dan martensite.

Referensi

- [1] A. B. Permana and A. M. Sakti, "Studi Eksperimen Kekuatan Impact dan Bending Baja Karbon Pegas Daun AISI 1095 Pada Mobil Kijang Kapsul 7K-EFI Tahun 2000 Dengan Perlakuan Panas Tempering," *JPTM Univ. Negeri Surabaya*, vol. 09, no. 03, pp. 67–75, 2020.
- [2] T. Hidayat, "Analisa Kegagalan Pegas Daun (Leaf Spring) Pada Toyota Kijang Kapsul 7k-Ei Tahun 2000," *Univ. Muria Kudus*, vol.2012.
- [3] R. Aditama, "Studi Eksperimen Kekuatan Tarik Dan Kekerasan Baja Karbon Pegas Daun Aisi 1095 Pada Mobil Kijang Kapsul 7k-Tahun 2000 Dengan Perlakuan Panas Tempering EFI Abstrak," *Univ. Negeri Surabaya*, vol. 07, no. 81, pp. 1–10.

- [4] M. Hudha, "Analisa Rekondisi Baja Pegas Daun Bekas Sup 9a Dengan Metode Quench-Temper Pada Temperatur Tempering 480°C Terhadap Kekerasan Dan Kekuatan Tarik," Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 2017.
- [5] A. Rizky, "Pengaruh Variasi Media Pendingin Terhadap Kekerasan Baja Aisi 6135 Yang Mengalami Perlakuan Panas Annealing," Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- [6] M. Nofri and T. Acang, "Analisis Sifat Mekanika Baja SKD 61 Dengan Baja ST 41 Dilakukan Hardening Dengan Variasi Temperatur," *Bina Tek.*, vol. 13, no. 2, pp. 189–199, 2017, [Online]. Available: <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/BinaTeknika/article/view/1322>.
- [7] Setiawan, "Titik Terhadap Kekuatan Geser Las Titik (Spot Welding) Pada Baja ST 70," fakultas teknik, 2007.
- [8] Z. Amin, "Pengujian Struktur Mikro Besi Pejal Baja St 60 Dengan Mikroskop Digital 16 Mp," Politeknik Harapan Bersama Tegal, 2019.
- [9] J. T. Widdiyanto, "Analisa Sifat Mekanis Material Baja S45c Sebagai Pengganti Material Baja Aisi 1020 Untuk Komponen Sprocket Melalui Perlakuan Panas Analisa Sifat Mekanis Material Baja S45c Sebagai Pengganti Material Baja Aisi 1020 Untuk Komponen," 2021.
- [10] Tira Steel, PT. Tira Austenite Tbk. JAKARTA: PT. TIRA AUSTENITE, 2020.
- [11] J. Yuristianto, "Diagram Fasa Fe – Fe₃C," universitas brawijaya, 2012. <https://blog.ub.ac.id/jefriyuristiant/2012/03/06/diagram-fasa-fe-fe3c/> (accessed Apr. 29, 2021).
- [12] Tira Steel, PT. Tira Austenite Tbk. JAKARTA: PT. TIRA AUSTENITE, 2020.
- [13] J. Yuristianto, "Diagram Fasa Fe – Fe₃C," universitas brawijaya, 2012. <https://blog.ub.ac.id/jefriyuristiant/2012/03/06/diagram-fasa-fe-fe3c/> (accessed Apr. 29, 2021).
- [14] D. Mas, "Annealing Proses annealing," pdfcoffee.com, 2016. <https://pdfcoffee.com/11-12-perlakuan-panas-pdf-free.html#Dimas+Mas> (accessed Apr. 29, 2021).
- [15] D. Nurjayanti and E. Ginting, "Pengaruh Lama Pemanasan , Pendinginan secara Cepat , dan Tempering 600 o C terhadap Sifat Ketangguhan pada Baja Pegas," *J. Teor. dan Apl. Fis.*, vol. 01, no. 02, pp. 113–120, 2013.
- [16] mochammad ghulam isaq Khan, "Tempering Terhadap Struktur Mikro Dan Sifat Mekanik Pada Baja Aar-M201," Institut Teknologi Sepuluh November, 2015.
- [15] A. L. Khakim, "Pengaruh Variasi Media Pendingin Pada Sifat Mekanis Baja Karbon Rendah Untuk As Roda Sepeda Motor," Universitas Pancasakti Tegal, 2020.
- [16] W. SAMPURNA, "Studi Eksperimen Proses Tempering Terhadap Kekerasan Permukaan Dan Estimasi Keausan," Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2016.
- [17] Haryadi. Gunawan Dwi, "Pengaruh Suhu Tempering Terhadap Kekerasan , Kekuatan Tarik Dan Struktur Mikro Pada Baja K-460," *Tek. mesin FT-UNDIP*, vol. 8, no. 5, pp. 1–8, 2006.
- [18] D. Juliaptini, "Skripsi Analisis Sifat Mekanik dan Metalografi Baja Karbon Rendah untuk Aplikasi Tabung Gas 3 Kg," universitas islam negri syarif hidataullah, 2010.
- [19] L. Prabowo, "Pengaruh perlakuan kimia pada serat kelapa (Coir fiber)," universitas sanata dharma, 2007.
- [20] H. Budiman, "Analisis Pengujian Tarik (Tensile Test) Pada Baja St37 Dengan Alat Bantu Ukur Load Cell," *J-Ensatec*, vol. 03, 2016.
- [21] A. Taufik, A. Suprpto, and A. A. ad Sonief, "Characteristic microstructure of micro hot rolled plate steel variating the radius of bending treatment with quenching and tempering

heat treatment,” *J. Appl. Eng. Sci.*, vol. 16, no. 4, pp. 464–470, 2018, doi: 10.5937/jaes16-18078.

[22] FARIZAL, “Rancangan alat uji impak tipe charpy telah selesai dirancang sesuai dengan standar ASTM E 23 -02,” Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2013.

[23] Pengujian Material, Eko Budiyanto,Mt. Sulis Dri Handono,M,Eng CV.Laudy Alifatma April2020